

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI

Ganiyev Salim Karimovich,

texnika fanlari doktori, professori,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
Axborot xavfsizligi kafedrasini
sharofidinov1990@gmail.com

Xamidov Sherzod Jaloldin o'g'li,

tayanch-doktorant
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,
sherzod.hamidov@tuit.uz

Annotatsiya. Elektron pochta aloqaning muhim usullaridan biri bo'lib qolmoqda. Elektron pochta xavfsizligi bilan bog'liq muammolar soni va ko'lami keskin oshib bormoqda. Tashkilot va korxonalar uchun elektron pochta tizimining xavfsizligini ta'minlash hozirgi kunda juda muhim. Elektron pochta xavfsizligi risklarini baholash tizimni himoya qilishda eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi, bu o'z navbatida xavflarni aniqlash, yuzaga kelish ehtimolini va ta'sirini baholash hamda zaruriy choralarni amalga oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: nomaqbul xabarlar, spam, fishing, zararli qo'yilmalar, korporativ elektron pochta obro'sizlantirish, risk.

KIRISH. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi va tatbiq etilishi, odamlar uchun ulkan imkoniyatlarni taqdim etdi, shu bilan birga ular axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan ham katta xavflarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda xabar almashish platformalari va ilovalarining yaratilishi hamda rivojlanishiga qaramay, elektron pochta tizimi aloqa infratuzilmasi uchun ma'lumotni uzatish va konfidensial axborotni almashishning muhim vositalaridan biri bo'lib qolmoqda. Internet servislari ko'lamini ortishi bilan birgalikda, dunyo bo'ylab elektron pochta foydalanuvchilarining soni oshib bormoqda [1] (1.1-rasm).

1.1 – rasm. Butun dunyo bo'ylab elektron pochta foydalanuvchilari soni (2017-2026 yillar)

Biroq, uning keng tarqalganligi bilan bir qatorda, xavfsizlik tahdidlari yanada keskinlashib tobora murakkablashib bormoqda va undan foydalanish tashkilotlar uchun eng katta risklardan biri bo'lib qolmoqda.

Elektron pochta bugungi kunda faqat muloqot qilish uchun emas, balki onlayn servislarda ro'yxatdan o'tish va turli tizimlardan foydalanish huquqini olish uchun qo'llanilmoqda.

Xavfsizlik tizimidagi kamchiliklar sabab elektron pochta kiberxujumlarni amalga oshirishda suqilib kirish nuqtasi va kiberjinoyatchilarning keyingi nishoniga aylanmoqda.

ELEKTRON POCHTA XAVFSIZLIGI RISKLARI. Kiberjinoyatchilar elektron pochtdan ma'lumotlarni o'g'irlash va soxtalashtirish, firibgarlik xabarlarini va zararli dasturlarni tarqatishning samarali usuli sifatida foydalanmoqdalar. Elektron pochta xavfsizligi bugungi kunda har qachongidan ham muhim bo'lib bormoqda. Keng tarqalgan kiberhujumlarni amalga oshirishda elektron pochta asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Quyida so'ngi

yillardagi statistik ma'lumotlarga asoslanib, elektron pochta xavfsizligidagi asosiy risklar tahlil qilinadi.

Nomaqbul xabarlar - foydalanuvchilarning ma'lum soniga ularning roziligisiz tijoriy, firibgarlik yoki zararli mazmunda jo'natiladigan elektron pochta xatlari. Elektron pochta spam xabarlari zamonaviy axborot kommunikatsiya infrastrukturasi eng dolzarb muammolardan biri. Nomaqbul xabarlar tarmoqning o'tkazish qobiliyatini sarflab foydalanuvchilarning pochta qutilarida joy egallaydi va haqiqiy elektron xatlarning kirib kelishiga to'sqinlik qiladi, shu bilan birgalikda butun tarmoq tizimi resurslarining haddan tashqari yuklanishiga olib keladi, bu esa elektron pochta xizmatlari va aloqa kanallarining uzluksiz ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Spam xabarlar elektron pochta tizimiga ta'sir etuvchi quyidagi risklarni yuzaga keltiradi:

- ishchi stansiyalarni zararkunanda dasturlar yordamida zararlanishi (viruslar, qurtlar va troyan dasturlar);
- kiruvchi ko'p sonli nomaqbul xabarlar oqibatida tarmoqning o'tkazish qobiliyatining yuklanishi;
- ma'lumotlar va hisoblash resurslari saqlanuvchi makondan noto'g'ri foydalanish;
- moliyaviy firibgarliklar (fishing va u bilan bog'liq boshqa xujumlar natijasida moliyaviy yo'qotishlar) [2].

Dunyo pochta trafigidagi nomaqbul elektron xabarlarning o'rtacha ulushi 1.2-rasmda keltirilgan.

1.2-rasm. Dunyo pochta trafigidagi nomaqbul elektron xabarlarning o'rtacha ulushi (2011-2023 yillar)

Butun dunyoga elektron pochta tizimlari xavfsizligidagi asosiy muammolardan biri hisoblanib, zararli dasturlar tarqalishining asosiy yo'nalishi biri bo'lib qolmoqda. Spam-xabarlar har xil turlari mavjud, ular foydalanuvchi qurilmalarini zararlash va ishdan chiqarishga qaratiladi. Ushbu turdagi xabarlardan ko'plab hujumlarni amalga oshirishda foydalaniladi. Ular orasida, fishing xujumi niyati buzuqlar tomonidan qo'llaniladigan xavfli usul bo'lib, barcha xujumlarning uchdan ikki qismini tashkil qilmoqda. Keng tarqalgan nomaqbul xabarlar turlari bo'yicha statistikasi 1.3-rasmda keltirilgan.

1.3 – rasm. Nomaqbul xabarlar turlari bo'yicha statistikasi

Fishing xabarlar

Ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan xujumlarning eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, kiberxavfsizlik sohasidagi ko'plab insidentlar fishing xabarlaridan boshlanadi. Fishing xujumidan asosiy maqsad foydalanuvchining muhim (tizim qayd yozuvlari va shaxsiy parollar, moliyaviy hisob raqamlar) ma'lumotlarini yig'adigan soxta va zararli veb-sahifaga yo'naltirish, kiritilgan ma'lumotlarni niyati buzuq tomonidan belgilangan manzilga yuborishdan iborat. Elektron pochta fishing xujumning ko'plab turlari mavjud, ular quyidagi qadamlar orqali amalga oshiriladi:

- tarkibida havola yoki yuklab oluvchi bo'lgan firibgarlik elektron xati yaratiladi;
- tegishli vosita yordamida jabrlanuvchiga xat jo'natiladi;

- havola foydalanuvchini firibgarlik veb-sahifasiga yoki zaruriy dasturni yuklashga yo‘naltiradi;
- veb-sahifa foydalanuvchidan maxfiy va qayd yozuvi ma‘lumotlarini kiritishni yoki dasturni yuklab o‘rnatishni so‘raydi. Ushbu ma‘lumotlar niyati buzuq tomonidan yig‘iladi va shu bilan keyingi xujumlarda foydalaniladi [3].

Fishing xabarlarining turlari bo‘yicha statistikasi 1.4-rasmda keltirilgan.

1.4 – rasm. Fishing xabarlarni turlari bo‘yicha statistikasi

Zararli qo‘yilmalar

Bugungi kunda elektron pochta zararli qo‘yilmalari zararkunanda dasturlarni tarqatishning eng keng tarqalgan usullaridan biri bo‘lib foydalanuvchi kompyuteriga hujum qilish uchun mo‘ljallangan. Ushbu elektron xatlar, tarkibidagi zararli qo‘yilmalar, xujjatlar elektron fayllar tusida niqoblangan bo‘lishi mumkin. Deyarli har qanday turdagi fayl elektron pochtaga biriktirilishi mumkin, shuning uchun kiberjinoyatchilar ma‘lumotlarni yo‘qotish yoki o‘g‘irlash imkoniga ega zararli dasturlarni o‘rnata oluvchi fayllarni ushbu elektron xatlarga biriktiradilar.

Elektron pochta tarkibida ko‘rish yoki chop etish uchun yuklab olishni taklif qiluvchi fayl mavjud bo‘ladi. Foydalanuvchi faylni ochganida biriktirilgan skriptlar, makroslar yoki tizim zaifliklari avtomatik ravishda ishga tushadi hamda kompyuterga troyan yoki viruslarni masofadan yuklab oladi va ishga tushiradi. Zararkunanda dasturlar turli xil va murakkab ko‘rinishda bo‘lib, ular ma‘lumotlarga zarar yetkazishi

(o‘chirib yuborishi, shifrlashi), masofadan ulanishga ruxsat berishi, ishchi stansiyaning to‘liq yoki qisman ishdan chiqarishi hamda blokirovkalashi mumkin [4]. Zararli qo‘yilmalarning keng tarqalgan turlari 1.5-rasmda ko‘rsatilgan.

1.5 – rasm. Zararli qo‘yilmalarning turlari bo‘yicha statistikasi

Korporativ elektron pochta obro‘sizlantirish (BEC- business email compromise) - maqsadli kiberhujum turi bo‘lib, kiberjinoyatchi o‘zini ishonchli shaxs (kompaniyaning vakolatli vakili) sifatida ko‘rsatadi va maxfiy ma‘lumotlarni taqdim etish uchun elektron pochta xabarlarini muayyan shaxslar(kompaniya hodimlari yoki hamkorlari)ga yuboradi. Mazkur turdagi hujum quyidagi qadamlar orqali amalga oshiriladi:

- kompaniyaning faoliyati va boshqaruv strukturasi xususida ma‘lumot to‘plash;
- kompaniyaning vakolatli vakilining elektron pochta qayd yozuvi ma‘lumotlarini olish uchun maqsadli hujum qilish;
- elektron pochta qayd yozuvidan vakolatli hodimlarga ishonchli shaxs nomidan xabar yuborish [5].

RISKLARNI BAHOLASH USULI

Elektron pochta tizimi xavfsizligi bilan bog‘liq risklarni baholash, elektron pochta himoyalash

vositalarida mavjud kamchiliklarni aniqlash va kiberhujumlarni oldini olish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi.

Yuqorida keltirilgan risklarni (1.1) formula yordamida baxolash mumkin. Ushbu formula 10 dan 50 gacha oralig'dagi qiymatni beradi. Qolgan beshta parametr va ularning har biri uchun reyting shkalasi 1.4-jadvalda keltirilgan.

$$R_i = MA_i * 1 + FQ_i * 2 + CH_i * 3 + T_i * 4 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1.1)$$

bu yerda:

R_i - riskning umumiy reytingi;

MA_i - aniqlash murakkabligi;

FQ_i - foydalanishda qulayligi;

CH_i - chastotasi;

T_i - tizim xavfsizligiga ta'siri;

Aniqlash murakkabligi: tarmoq ma'muri tomonidan hujumni aniqlashdagi taxminiy qiyinchiliklarni belgilaydi. (1 = aniqlash deyarli ahamiyatsiz; 5 = aniqlash deyarli mumkin emas).

Foydalanish qulayligi: hujumni amalga oshirish qanchalik qiyinligini belgilaydi. (1 = yuqori malaka va ko'nikmalar; 5 = skript yozish qobiliyati);

Chastotasi: hujum tarmoqning himoyalangan qismida qanchalik tez-tez sodir bo'lishini belgilaydi. (1 = hujum deyarli uchramaydi; 5 = yirik korhona tarmoqlari har kuni hujumga duchor keladi).

Ta'sir: muvaffaqiyatli hujum natijasida yetkazilgan zararni belgilaydi. (1 = deyarli hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi; 5 = har qanday holatda tizim sozlamalarini o'zgartirgan ma'qul) [6].

1.3 – jadval.

Risklarni baholash jadvali

Risk	Aniqlash murakkabligi	Foydalanishda qulayligi	Chastotasi	Tizim xavfsizligiga ta'siri	Riskning umumiy reytingi
Nomaqbul-xabarlar	4	4	5	4	43
Fishing	5	3	5	4	42
Zararli qo'yilmalar	5	2	4	5	41
BEC	5	3	4	4	39

XULOSA. Elektron pochta tizimi risklari tashkilot va korxonalarda axborot xavfsizligini

ta'minlashda asosiy muammolarni yuzaga keltiradi hamda axborot tizimiga qaratilgan hujumlarni amalga oshirish uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida elektron pohta tizimi xavfsizligi risklari tahlil qilindi va baholash amalga oshirildi. Baholash natijalari yuzaga keladigan tahdid va hujumlarni oldindan aniqlash himoya mexanizmlarini qurishga va yaxshilashga, hamda ularga qarshi choralar ishlab chiqishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

- Email Statistics Report, 2021-2025. The Radicati Group, Reproduction Prohibited.
- Хамидов Ш.Ж. Применение искусственного интеллекта для фильтрации спам-сообщений в электронной почте. Электронный сборник научных статей по материалам XII Международной научно-технической конференции «Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование», Алматы-Казань, 20-21 октября 2022. - 611-620 с.
- Ганиев С. К., Хамидов Ш. Ж. Безопасность систем электронной почты: проблемы и решения. Электронный сборник научных статей по материалам XXI Международной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методы, технологии», Воронеж, 11-12 февраля 2021. - 690-699 с.
- Muralidharan T., Nissim N. Improving malicious email detection through novel designated deep-learning architectures utilizing entire email. Neural Networks Vol. 157, January 2023, pp. 257-279.
- Papathanasiou, A., Lontos, G., Liagkou, V., Glavas, E. Business Email Compromise (BEC) Attacks: Threats, Vulnerabilities and Countermeasures. A Perspective on the Greek Landscape. J. Cybersecur. Priv., Vol. 3, Iss. 3. September 2023, 3, pp 610–637.
- Raja S.H., Afrooz F. New method for assessing risks of email. International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2012), Proceedings of the SPIE. Vol. 8768, pp 6.

